

Doppiosogno: tra sogno e realtà al Museo Riso

Marcello Nocera

Il 5 gennaio di quest'anno è stato inaugurato nei locali del Palazzo Belmonte Riso il progetto espositivo *Doppiosogno*, promosso e realizzato dal Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana e Riso. Museo regionale d'arte moderna e contemporanea di Palermo.

Ideato dall'associazione ruber.contemporanea e curato dalla storica e critica d'arte Giulia Ingarao, il progetto è composto da due mostre individuali: *Anomalie* di Daniela Balsamo e *Metabole* di Rori Palazzo.

Le artiste mettono in scena un mondo in bilico tra onirico e reale: da qui il riferimento a *Doppiosogno* di Arthur Schnitzler. Daniela Balsamo, pittrice figurativa le cui tele sono ricoperte da pennellate che dipingono mondi affollati da piante e animali, dove la presenza umana è stata bandita e ritorna soltanto per tramite degli oggetti quotidiani; Rori Palazzo, invece, fotografa dal taglio rigoroso e formale, lontana da qualsiasi orpello, fa largo utilizzo del corpo umano, soggetto presente in quasi tutte le opere in mostra.

La distanza che intercorre tra la pratica delle due artiste viene superata individuando nella visione intima e surreale l'elemento che le accomuna. Linee parallele che non si incontrano ma che, nel loro percorso, rischiano la tangente nel momento in cui entrambe le artiste si ritrovano a stravolgere il dato reale di partenza per trasformarlo in sogno, nel caso di Daniela Balsamo, o in mito, nell'opera di Rori Palazzo.

Daniela Balsamo: sogni, chimere o incubi?

Intorno alla metà del Cinquecento, Daniele Barbaro, dichiaratamente ostile al successo ottenuto dalle grottesche, per tentare di screditarle le tacciò come "*picturae somnium*". Una "pittura onirica" che produceva "il sogno della pittura", diceva l'erudito veneziano¹. Ma cosa mai avrebbe potuto pensare il noto umanista se si fosse trovato di fronte le tele di Daniela Balsamo? Probabilmente avrebbe ripetuto: *picturae somnium*. Difatti, chiunque si trovi a osservare le opere dell'artista palermitana avrà come l'impressione di trovarsi all'interno di un sogno, in preda a visioni caleidoscopiche che – come nelle grottesche – in un gioco di ibridismo ostentato, ironica-

Figura 1. Daniela Balsamo, *Bang*, olio su tela, cm 140 x 140 (2022). Figura 2. Daniela Balsamo, *Tempo*, olio su tela, cm 135 x 100 (2019). Foto cortesia Daniela Balsamo

mente fondono flora e fauna.

Ciò che attende il fruitore è un percorso attraverso un mondo surreale, un viaggio che ha inizio da *Bang* (2022) [fig. 1]: un'esplosione all'interno di un salottino borghese dominato da tinte rosse segna l'inizio di una nuova era. Le *Anomalie* messe in scena da Daniela Balsamo ci trasportano lungo un itinerario fantastico, un cammino che progressivamente vedrà scomparire qualsiasi memoria dell'essere umano.

La pittura dell'artista palermitana, composta da una palette cromatica ristretta e accuratamente selezionata, rivela grandi doti e una particolare perizia tecnica. Le pennellate, date veloci nell'abbozzare uno sfondo, un paesaggio o un tappeto, indulgiano invece sul particolare, come nei giochi di luce che conferiscono tridimensionalità all'orologio di gusto rococò raffigurato in *Tempo* (2019) [fig. 2].

Proprio l'opera in questione permette di evidenziare l'importanza che assume nella pratica dell'artista l'esperienza nel campo della moda e del teatro: "Per anni ho fatto la *Prop Master* che è proprio la figura che si occupa di scegliere e realizzare gli oggetti di scena. Per circa cinque anni ho lavorato a uno degli spet-

tacoli di Peter Greenaway: *100 oggetti per rappresentare il mondo*"²².

Tempo se da un lato denota l'interesse della pittrice nei confronti dell'oggetto, dall'altro risulta un'opera emblematica della poetica dell'artista: "Io guardo alle porcellane di Meissen di Dresda. Sono diffuse in tutta Europa e sono le mie preferite. Mi piacciono molto perché sono così leziose, così carine e quindi, attraverso loro posso dire le cose peggiori".

In effetti, il mondo che Daniela Balsamo ci pone davanti è un mondo in cui la natura soverchia l'uomo, definitivamente bandito da una terra che, dopo millenni di distruzioni, si ribella. "Un giorno la natura si riprenderà tutto! Penso ad eventi come il Disastro di Černobyl. Rimango colpita dal fatto che, dopo la distruzione, questi luoghi diventino quasi inaccessibili all'uomo ma non alla natura".

Come già detto, *Bang* – posto all'ingresso della prima sala – segna il momento zero di una nuova era. A suggerirlo sono le due tele esposte di fronte: mentre dei pesci sembrano nuotare sospesi nel vuoto, da un vaso fuoriesce un anemone che si innesta in una strana pianta i cui pistilli sembrano degli occhi puntati sullo spettatore (*Anemone*, 2022); come in

Figura 3. Daniela Balsamo, *Semi*, olio su tela, cm 135 x 175 (2022). Figura 4. Daniela Balsamo, *Medusa*, olio su tela, cm 190 x 140 (2022). Foto cortesia Daniela Balsamo.

una natura morta fiamminga, strane creature dalle sembianze primordiali infestano un calice a forma di nautilus (*Semi*, 2022) [fig. 3].

“Nature morte per l'appunto. Queste opere rappresentano la caducità e la fragilità della vita, il trionfo della morte su di essa. Io ho estremizzato questi temi sostituendo alla frutta nel cestello questi semi giganti, come fossero visti al microscopio”.

La natura celebra la sua vittoria: uccelli in festa si librano all'interno di un salottino arredato di tutto punto mentre altrove, sulle sponde di un lago confluito dentro un soggiorno, di cui ormai riconosciamo soltanto un camino e alcune deliziose poltrone, sembra fiorire un micro-clima tropicale. E come una festa che si rispetti, non può mancare il *Banchetto* (2022): una tavola imbandita vede come commensali un serpente, una lumaca, una rana e svariati insetti, mentre dalla tovaglia e dalle gelatine poste sui piatti crescono diverse specie di funghi.

Il percorso espositivo si conclude con due opere enigmatiche, *Medusa* (2022) [fig. 4] e *Vulcano* (2022). “La tavolozza cromatica diventa sempre più connotata, gli accostamenti si fanno più forti e a volte quasi acidi: si diffonde una condizione di sospensione artificiale in cui forme e colori assumono un tono psichedelico”³. La presenza umana è stata com-

pletamente bandita, non vi è più un mobile o un oggetto che ne possa evocare la memoria, piuttosto, ciò che si percepisce nettamente è proprio la sua assenza.

L'artista sovverte le coordinate spaziali e le scale gerarchiche: colate laviche sgorgano da piccoli vulcani, grosse meduse sembrano nuotare tra le selve. Fondali marini o paesaggi alieni? Sogni, chimere o incubi? Le domande rimangono aperte, non vi è risposta. La certezza è solo il punto di partenza dell'artista, “La civiltà umana sta facendo di tutto per autodistruggersi. È un processo in atto e, molto probabilmente, incontrovertibile.”

Difficile incasellare la pittura di Daniela Balsamo all'interno di una corrente artistica determinata. Tra le sue influenze, oltre ad indicare le artiste del movimento surrealista, la pittrice fa il nome di Felice Casorati: una pittura che oscilla dunque tra il visionario e una “specie di postmetafisica normalizzata e conciliata con la quotidianità”⁴. Le *Anomalie* di Daniela Balsamo, difatti, scaturiscono dal quotidiano e per questo risultano così perturbanti. È la presa di coscienza da parte dell'artista di un dato di fatto, di una realtà constatabile empiricamente. Sono visioni che scaturiscono “mentre guida la macchina nel caos di Palermo”; tramite il medium della pittura riesce a sublimarle restituendoci un mondo fantastico,

Figura 5. Rori Palazzo, *Alfa #1*, stampa giclée, cm 20 x 15 (2021). Foto cortesia Rori Palazzo

al contempo ironico e inquietante.

Rori Palazzo: un mito al femminile.

Le fotografie di Rori Palazzo, caratterizzate da un nitido rigore formale e un sapiente utilizzo della luce, mettono in scena un cammino iniziatico che dalla serie *Alfa*, passando per *Odòs* (strada/cammino per l'appunto), termina nella serie *Omega*. Seguendo le orme della *staged photography*, nulla è lasciato al caso, tutto è meticolosamente orchestrato, ingegnoso artificio frutto della mente dell'artista: "dietro ogni fotografia c'è molto studio: partendo dal tema cerco riferimenti, infine creo e bilancio la composizione"⁵.

"La fotografia surrealista è artificiale al più alto grado, anche quando non utilizza sovraimpressioni o solarizzazioni o doppie esposizioni o altro ancora. È questa artificialità, si potrebbe dire, a garantire che una fotografia

sarà giudicata surrealista [...] La fotografia surrealista non ammette il naturale, definito come l'antitesi del culturale o del fabbricato. Così tutto ciò su cui pone lo sguardo è sempre visto come già costruito attraverso una strana trasposizione dell'oggetto guardato in un registro diverso"⁶. Lo sguardo che guida l'obiettivo della fotografia estrapola dalla realtà quel tanto che basta per inscenare un mondo altro, dove al reale si sostituisce il *mythos*.

Le *Metabole* di Rori Palazzo inaugurano con il piano ravvicinato di un occhio chiuso che, avendo subito una rotazione assiale, si tramuta in una chiara allusione al sesso femminile (*Alfa #1*, 2021) [fig. 5]. La serie *Alfa* glorifica la potenza generatrice della donna. La sacerdotessa celebra un rito propiziatorio la partenogenesi: dal capo della giovane, in un moto ascensionale, fuoriesce una creatura. Il trittico che mette in scena il rituale della nascita non rappresenta altro che il ciclico scorrere della vita, il perpetuo mutare delle cose (*Alfa #2-4*, 2019).

La metamorfosi ha origine da un violento e passionale abbraccio (*Alfa #5*, 2021) [fig. 6]. I corpi di Apollo e Dafne, avvinghiandosi, si tramutano in altro da sé. Ma non lo fanno solo concettualmente: a ben scorgere, il braccio che cinge la vita della donna sembra quasi venir modellato dalle ombre, così che gradualmente sembra di potervi scorgere delle labbra, "sebbene questo non fosse un effetto ricercato", spiega l'artista.

È l'*inconscio ottico* descritto da Benjamin: "la natura che parla alla macchina fotografica è diversa da quella che parla all'occhio. Diversa innanzitutto per il fatto che al posto di uno spazio elaborato dalla coscienza dell'uomo subentra uno spazio elaborato inconsciamente"⁷. È la macchina fotografica ad intervenire con "i suoi mezzi ausiliari, con il suo scendere e salire, il suo interrompere e isolare, il suo ampliare e contrarre il processo, il suo ingrandire e ridurre. Dell'inconscio ottico sappiamo qualche cosa soltanto tramite essa, come dell'inconscio istintivo tramite la psicanalisi"⁸.

Dalla seconda sala in poi avviene una cesura dal punto di vista stilistico. Al bianco e nero della serie *Alfa* si sostituisce il colore delle serie *Odòs* e *Omega*. Questo, secondo l'artista, "è un

Figura 6. Rori Palazzo, *Alfa #5*, stampa giclée, cm 100 x 66 (2021). Figura 7. Rori Palazzo, *Odòs #1*, stampa giclée su dibond, cm 150 x 100 (2022). Foto cortesia Rori Palazzo

mezzo per comunicare e dare informazioni in più. Per esempio, in *Omega 5-8, Sinfonia dell'assenza*, ho scelto delle tonalità più fredde, quasi fiamminghe, proprio per esaltare questa atmosfera congelata di perdita e assenza”.

In *Odòs*, da fondi rigorosamente monocromatici, affiorano le protagoniste degli scatti di Rori Palazzo (*Odòs #1-4*, 2022). Attingendo a piene mani dalla mitologia classica, l'artista sovverte stereotipi di ruolo e di genere. Attraverso il *viaggio dell'eroína*⁹, la donna di Rori Palazzo riconquista sé stessa, riscopre il proprio potenziale e la capacità di autodeterminarsi. Ecco allora Atena (*Odòs #1*) [fig. 7], scarna come i corpi di Schiele e con il viso coperto dalla chioma rossa, nell'atto di liberarsi dalle costrizioni rappresentate dalle maglie dell'armatura in ferro. “I capelli rossi nascondo il volto libero dall'elmo e la rendono vulnerabile, i seni appuntiti emergono dall'oscurità mentre le mani impegnate non si possono difendere”¹⁰.

Il corpo rappresenta uno dei nuclei principali della ricerca dell'artista: “ne indago le peculiarità, le imperfezioni, la verità. Avendo in mente un tema, individuo delle persone con delle caratteristiche specifiche: come per *Odòs 1 – Athena*, cercavo un fisico vissuto, magro, emaciato”.

La riflessione sulla ciclicità della vita e l'ineluttabilità della morte, sull'inevitabile e perenne mutare delle cose, viene sviluppata ulteriormente nell'ultima serie di fotografie che concludono il percorso espositivo (*Omega #1-8*, 2022). Nel tentativo di disvelare e affermare la propria identità, tre figure provano a liberarsi dal giogo del velo che ne copre il volto (*Omega #1-3*). La tensione muscolare dei corpi nudi, il drappeggio della stoffa e, non ultimo, l'abile impiego della luce, accentuano il carattere scultoreo del soggetto. A seguito di una lotta estenuante, nell'opera successiva la figura è ora completamente ammantata dal velo bian-

Figura 8. Rori Palazzo, *Omega #4*, stampa giclée su dibond, cm 166 x 250 (2022). Figura 9. Rori Palazzo, *Omega #8*, stampa giclée, cm 25 x 18 (2022). Foto cortesia Rori Palazzo

co (*Omega #4*) [fig. 8]. Come fosse un'apparizione, dalla trasparenza del velo notiamo la donna fissarci, ieratica e assertiva nel suo apparire un simbolo cristologico. Il bianco della cortina, così luminoso, diventa spiraglio, breccia, possibilità di trasfigurazione. Come nelle *Anomalie* di Daniela Balsamo, le *Metabole* di Rori Palazzo terminano con la percezione di una assenza. I quattro scatti che compongono la *Sinfonia dell'assenza*, evocando un'atmosfera

di sospensione, si mostrano come ricordi letteralmente appesi a un filo (*Omega #5-8*) [fig. 9]. Un bucranio, uno specchio, un pizzo bianco, delle lacrime che sgorgando diventano rigagnoli su un tavolo, diventano simbolo della morte, della mancanza, della privazione della memoria che trasforma i ricordi e li sfuma a tal punto da annullarli, rendendoli per l'appunto assenti.

I nudi femminili che Rori Palazzo ci propone non tendono ad oggettivare la donna, a renderla mera *res*, feticcio e oggetto di desiderio. Al contrario, gli scatti che esegue le restituiscono identità e risolutezza. Il corpo ritratto dall'artista diventa il terreno del mutamento, dove è possibile attuare la trasformazione e, infine, affermare il proprio io. Attraverso il mito, il discorso simbolico, Rori Palazzo parla dell'universo femminile in senso lato, parla di turbamenti e desideri, di memorie e di volontà di emancipazione.

Note

¹ Cfr. André Chastel, *La grottesca*, Milano 2018, pp. 22-66.

² Questa e le seguenti citazioni, tranne dove specificato, sono tratte da una conversazione avuta con l'artista, Palermo gennaio 2023.

³ Caterina Spina, *Daniela Balsamo. Anomalie*, in: Giulia Ingarao (ed.), *Doppiosogno / Daniela Balsamo. Anomalie*, catalogo della mostra, Palermo 2023.

⁴ Renato Barilli, *L'arte contemporanea da Cézanne alle ultime tendenze*, Milano 1984, p.229.

⁵ Questa e le seguenti citazioni, tranne dove specificato, sono tratte da due conversazioni con l'artista: Palermo, gennaio 2023 – Palermo, marzo 2023 (durante quest'ultima è intervenuta, con puntuali domande, la mia collega Germana Namio).

⁶ Cfr. Rosalind Krauss, *Teoria e storia della fotografia*, Milano 1996, p. 201.

⁷ Cfr. Walter Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Torino 2014, p. 30.

⁸ Ivi, p. 31.

⁹ Il riferimento è all'opera di Maureen Murdock, *The Heroine's Journey: Woman's Quest for Wholeness*, Boulder 1990.

¹⁰ G. Ingarao, *Rori Palazzo. Metabole*, in: G. Ingarao (ed.), *Doppiosogno / Rori Palazzo. Metabole*, catalogo della mostra, Palermo, 2023.

Contributo sottoposto a controllo antiplagio con esito positivo.